

EDIFÍCIOS CORPORATIVOS MODERNOS EM BRASÍLIA: muita reforma, pouca restauração e abandono na capital do Brasil

ARAUJO, LUIZ E. S.

1. Universidade de Brasília. Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília-DF – CEP: 70910-900. luizeduardosarmento@gmail.com

RESUMO

Este artigo analisa as relações do poder público com as edificações corporativas por ele construídas e utilizadas em Brasília, para além daqueles localizados na Esplanada dos Ministérios, do ponto de vista da valoração e conservação do patrimônio moderno. Mais de sessenta anos após a inauguração da nova capital, o governo brasileiro, com suas autarquias, empresas públicas ou privadas onde o poder público é o principal acionista - tendo sido fundamental na estrutura que edificou o Plano Piloto e suas mais relevantes edificações, conjunto urbano tombado pelo Iphan e que se tornaria o primeiro de caráter moderno classificado pela Unesco como Patrimônio Mundial - pode, atualmente, ser considerado entre os principais fomentadores da sua descaracterização, ao promover o esvaziamento de prédios importantes e patrocinar e incentivar reformas de má qualidade ao invés de processos de conservação e restauração. O artigo investiga oportunidades perdidas que poderiam gerar a adequada conservação da arquitetura moderna na capital, assim como o caso de um bem ameaçado de descaracterização devido a omissão ou escolhas de gestores públicos que não atribuíram valor ao patrimônio edificado moderno.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna de Brasília; Conservação do Patrimônio Moderno; Ary Garcia Roza; João Filgueiras Lima; Eduardo Negri.

Para além da Esplanada, os prédios corporativos em Brasília

Uma quantidade significativa de edificações destinadas a escritórios e repartições públicas foram construídas nos primeiros anos de Brasília de forma a atender a enorme demanda que uma cidade-capital possui para esse tipo de espaço. Naturalmente que elas seguiam os preceitos do movimento moderno que norteou a produção arquitetônica do período.

Os ministérios foram implantados nas duas laterais do Eixo Monumental, seguindo projeto padrão (com exceção do Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores, sediados em palácios com projetos distintos). As demais repartições públicas, autarquias, sedes bancárias, parte da estrutura estatal à época, foram distribuídas em setores específicos, localizados na área central do Plano Piloto, nas proximidades da Rodoviária formada pelo cruzamento do Eixo Monumental com o Eixo Residencial.

Lateralmente a esse setor central de diversões, e articulados a ele, encontram-se dois grandes núcleos destinados exclusivamente ao comércio — lojas e "*magazins*", e dois setores distintos, o bancário-comercial, e o dos escritórios para profissões liberais, representações e empresas, onde foram localizados, respectivamente, o Banco do Brasil e a sede dos Correios e Telégrafos. Estes núcleos e setores são acessíveis aos automóveis diretamente das respectivas pistas, e aos pedestres por calçadas sem cruzamento, e dispõem de auto-portos para estacionamento em dois níveis, e de acesso de serviço pelo subsolo correspondente ao piso inferior da plataforma central. No setor dos bancos, tal como no dos escritórios, previram-se três blocos altos e quatro de menor altura, ligados entre si por extensa ala térrea com sobreloja de modo a permitir intercomunicação coberta e amplo espaço para instalação de agências bancárias, agências de empresas, cafés, restaurantes, etc. Em cada núcleo comercial, propõe-se uma seqüência ordenada de blocos baixos e alongados e um maior, de igual altura dos anteriores, todos interligados por um amplo corpo térreo com lojas, sobrelojas e galerias. Dois braços elevados da pista de contorno permitem, também aqui, acesso franco aos pedestres (COSTA, 1991).

No decorrer do desenvolvimento do projeto, a proposta apresentada no concurso sofreu modificações e adaptações, de modo que a realidade construída difere um pouco da descrição presente no relatório, mas a localização dos setores, assim como suas funções predominantes, ainda se mantém. Nota-se que, dentre todas as edificações imaginadas, duas receberam atenção especial pelo urbanista, que as localizou em local com maior visibilidade: a Sede do Banco do Brasil e a Sede dos Correios e Telégrafos, a primeira no Setor Bancário Sul e a segunda no Setor Bancário Norte. Seis décadas depois, ambas edificações se destacam na

paisagem urbana da Capital, sendo elementos relevantes do Conjunto Urbano Tombado, apesar de nenhuma das duas serem acauteladas pelos órgãos responsáveis pela preservação patrimonial existentes no DF.

Distribuídos nos setores Comercial, Bancário e de Autarquias, no início das asas Sul e Norte, encontram-se outras edificações construídas nos primeiros anos da capital que possuem qualidades arquitetônicas reconhecidas por pesquisadores e arquitetos e urbanistas. Entre 1958 e o final da década de 1970, muitos arquitetos já renomados e outros jovens talentos, que tiveram oportunidade de atuar na Nova Capital e que alcançaram então certo reconhecimento, projetaram edifícios de escritórios que ainda se mantêm relativamente bem preservados em suas características originais, sendo importantes testemunhos desse período relevante da história nacional e de vigorosa produção arquitetônica. Dentre os mais conhecidos e valorados, estão o Camargo Corrêa e o Morro Vermelho (1974), de autoria de João Filgueiras Lima (Lelé), o Edifício Denasa (1972) e o Edifício Oscar Niemeyer (1974), ambos de autoria de Oscar Niemeyer. Também existem dezenas de edificações do período que apenas recentemente começaram a ser inventariadas e valoradas, dentre elas muitos de caráter público e de autoria de arquitetos menos conhecidos, mas não menos inventivos e com produção relevante e de interesse, como Eduardo Negri, Hélio Ferreira Pinto, Luigi Pratesi, Nauro Esteves, Hélio Uchoa, MMM Roberto, Alcides da Rocha Miranda etc. (MATOSO, 2020).

Muitas dessas edificações estão preservadas em relação à suas características originais, mas outras tantas foram descaracterizadas por reformas, estando irreconhecíveis se comparadas ao que já foram, fato facilmente comprovável com registros e projeto. O abandono, a descaracterização e o desrespeito aos atributos principais dessas edificações modernas nos setores centrais do Plano Piloto são, infelizmente, uma tendência promovida inclusive pelo poder público, responsável por sua construção em um momento em que a qualidade arquitetônica era mais valorizada pelo Estado.

A seguir, apresentamos três edificações projetadas para órgãos públicos que passaram por esses infortúnios nos últimos anos, exemplificando a forma inadequada com que a gestão pública tem tratado edificações que deveriam ser valoradas e preservadas devido às suas qualidades arquitetônicas e por serem testemunhos relevantes de um período histórico cuja produção arquitetônica no Brasil foi reconhecida mundialmente. Deveriam, portanto, ser acauteladas e conservadas pelo Estado, e não o contrário.

Um abandono: Edifício Sede I do Banco do Brasil em Brasília

Poucos foram os edifícios cuja localização e instituição ocupante foram previstos no Relatório do Plano Piloto de Brasília, documento em que Lucio Costa estava, naturalmente, mais preocupado em definir o zoneamento

e funcionamento geral da futura capital. Fora da Esplanada dos Ministérios, chama atenção que as sedes das duas instituições receberam atenção especial do urbanista, a do Banco do Brasil e a dos Correios e Telégrafos.

As duas sedes foram implantadas de forma distinta no tecido urbano em relação às torres vizinhas, recebendo ainda maior destaque no tecido urbano por possuírem uma grande praça frontal, permitindo que os prédios sejam vistos de forma desimpedida desde o Eixo Residencial.

A sede dos Correios e Telégrafos, no Setor Bancário Norte, é um projeto de 1974 do arquiteto Antônio Antunes Soares Filho, (MATOSO, 2020). No Setor Bancário Sul, antes mesmo da inauguração da capital, em 1958, já havia o anteprojeto para a Sede do Banco do Brasil em Brasília (LIMA, 2012) obra inaugurada em 1962. O projeto ficou a cargo do arquiteto Ary Garcia Roza, que havia vencido um concurso em 1952 para escolha do projeto para a nova sede do banco no Rio de Janeiro.

A escolha de Garcia Roza para desenvolver o projeto contou com o apoio de Oscar Niemeyer, arquiteto que Juscelino Kubitschek gostaria que fosse o autor da proposta. Roza, que era presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e já estava envolvido com os procedimentos para Brasília, teve inclusive atuação fundamental no processo do concurso para a escolha do projeto da nova capital, solicitando complementações importantes de informações ao edital, como um parâmetro sobre a população estimada, por exemplo.

Ary Garcia Roza contou com a colaboração dos arquitetos Ivo de Azevedo Penna, Aldo Garcia Roza e Renato Ferreira de Sá (MATOSO, 2020). O sistema estrutural da Sede I foi elaborado pelo Escritório Técnico Emílio Baumgart, fundado pelo engenheiro Emílio Baumgart, que havia calculado a estrutura do antigo Ministério da Educação e Saúde (MES) no Rio de Janeiro. Emílio já havia morrido há mais de uma década quando o edifício do Banco do Brasil foi projetado, mas seu escritório adotou um sistema similar ao do MES para o Banco (LIMA, 2012).

Figura 1. Construção da Sede I do Banco do Brasil em Brasília
Fonte: Arquivo Público do DF, 1959 ou 1960.

O edifício é composto por dois volumes: uma base de dois pavimentos, com praças e galerias cobertas, circundando todo o térreo do prédio, funcionando, visualmente, como um embasamento da torre de 22 pavimentos. O conjunto possui áreas com até três subsolos.

Figura 2. Perspectiva artística da Sede I do Banco do Brasil em Brasília.

Fonte: Wesley Lima / Acervo família Garcia Roza, 1960.

A edificação é marcante no setor, seja por sua implantação diferenciada, grande proporção da base, quando comparada com os outros edifícios, e também pela escolha dos seus acabamentos e cuidado com o entorno imediato. No embasamento, o tratamento e construção das superfícies mesclam lambris metálicos, tijolos de vidro, mármore e granito e, principalmente, caixilharia metálica com vidros translúcidos e opacos esverdeados. Os pilares são revestidos em metal prateado inoxidável. São notáveis as aberturas zenitais nas praças cobertas frontal e posterior. Naquela, existe uma abertura no teto que permite o contato da vegetação com incidência direta do sol e chuvas; nesta, existe uma cobertura de brises que cria uma área sombreada. O paisagismo, que inclui fontes escultóricas, é de Roberto Burle Marx e, apesar de mal conservado, preserva suas características originais e está acautelado distritalmente pelo Decreto nº 33.224, de 27 de Setembro de 2011 que tombou um conjunto de obras paisagísticas de Burle Marx em Brasília.

Na torre, predominam vedações em caixilharia metálica, com os vidros esverdeados translúcidos e opacos, empenas revestidas em mármore e brises metálicos encerrando os dois últimos pavimentos, onde há um terraço.

A edificação possui outros atributos arquitetônicos que merecem ser observados e levados em conta em qualquer eventual intervenção, como as obras de arte integradas à arquitetura com assinatura de Athos Bulcão, Bruno Giorgi e Burle Marx. Outras características internas, como o salão principal com pé direito duplo, escadas e planta livre dos pavimentos tipo são alguns exemplos de elementos significativos da edificação, dentre vários outros não abordados no espaço limitado deste artigo. Entretanto, tais atributos foram analisados com profundidade na dissertação de Jaime Wesley de Lima sobre o prédio, defendida na Universidade de Brasília, que serviu de argumento para o pedido de tombamento da edificação, protocolado na Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR) com apoio do IAB.DF.

É importante observar que também existe um processo de tombamento do bem em fase de instrução no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O processo de tombamento a nível distrital, aparentemente, não avançou desde 2017.

A Sede I do Banco do Brasil foi vendida em 2004, quando regras sobre o uso de valorização de bens imóveis deixaram de ser contabilizadas para aumentar o patrimônio líquido de instituições bancárias. O edifício continuou sendo sede do Banco do Brasil, que o alugava até 2014, quando a instituição se mudou do espaço, mantendo apenas uma agência bancária no térreo. O prédio é de propriedade de um Fundo de Investimentos Imobiliários gerenciado pela Caixa Econômica Federal.

Não foram poucas as demonstrações de resistência ao abandono da histórica Sede I do Banco do Brasil. Entidades de arquitetos e urbanistas e, principalmente, bancários que trabalhavam ou trabalharam no local se manifestaram contrários à saída do Banco da edificação. Na ocasião, o jornal o Correio Braziliense do DF publicou uma matéria bastante extensa com o chamado *“O edifício que canta foi abandonado”*, onde a história da edificação foi contada, assim como suas características excepcionais, a insatisfação dos funcionários com a mudança e a posição oficial do Banco que, ao ser questionado pela razão de ter deixado o prédio, respondeu que se baseava em *“decisões estratégicas de reposicionamento do Banco do Brasil.”* A matéria foi amplamente divulgada por organizações como o Sindicato dos Bancários do DF.

As reações dos funcionários do banco, demonstradas principalmente por meio do sindicato, evidencia que a estratégia adotada nos primeiros anos de Brasília, quando o Banco do Brasil precisava convencer seus funcionários a saírem do Rio de Janeiro e migrarem para o Planalto Central foi o uso do projeto arquitetônico da Sede I para seduzir os funcionários e fazê-los pensar que as condições de trabalho poderiam ser muito melhores na Novacap que na Velhacap. Não foi mera estratégia vazia de marketing, pois tinha base real.

Figura 3. Visualização em 3d da edificação e seu contexto urbano.

Fonte: Google Earth, 2021.

Não obstante as características do prédio, de qualidade reconhecida, com valor histórico, arquitetônico, artístico, paisagístico e urbanístico facilmente identificados, o Banco do Brasil, atualmente uma sociedade de economia mista, colocou os interesses financeiros acima de questões simbólicas e históricas, não valorando seu mais importante bem cultural na capital do Brasil.

Interessante perceber como uma instituição, que investiu pesadamente em arquitetura para criar um símbolo à altura da nova capital, escolheu abandonar esse símbolo. Tal postura se diferencia muito daquela adotada pelo Banco do Brasil e outras instituições financeiras nos anos 1980 quando, em parceria com a Fundação Nacional Pró-Memória, buscavam edificações históricas para sediar suas agências e funções administrativas, em um exitoso projeto de preservação do patrimônio histórico edificado.

Os setores administrativos do Banco do Brasil se mudaram para um conjunto de três torres contemporâneas, cuja implantação nada generosa com o entorno urbano, pouco aproveitamento das possibilidades de iluminação e ventilação natural e ausência de elementos artísticos integrados, com suas enormes e opacas superfícies de vidros espelhados refletem aspectos de uma arquitetura estandardizada e alienada, típica das paisagens urbanas fruto do processo de globalização e das trocas acrílicas de tecnologias (muitas vezes inadequadas ao local) e referências estéticas impostas pelo mercado.

Com uso apenas no térreo, uma das mais importantes edificações do Conjunto Urbano Tombado de Brasília segue praticamente abandonada e tem destino incerto. Há previsão de obras de *retrofit* e, não sendo uma

edificação acautelada, pode encontrar o infortúnio, com perda de seus atributos, como os dois casos analisados a seguir.

A reforma de uma obra do Lelé: Edifício Portobrás / Dataprev

O Edifício sede da Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social (Dataprev) é um projeto de 1974 de autoria do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, construído para ser sede do antigo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, que foi extinto ainda em 1974 e transformado, no mesmo ano, na Empresa de Portos do Brasil S/A (Portobrás).

A edificação está localizada na área central do Plano Piloto de Brasília, no Setor de Autarquias Sul, próximo ao Eixo Monumental e em projeção próxima à via L2 Sul. O prédio pode ser visto de alguns pontos da Esplanada dos Ministérios, sendo parte da paisagem da Catedral Metropolitana de Brasília.

Apesar de notavelmente brutalista, é possível perceber soluções semelhantes às adotadas no Palácio Gustavo Capanema, antigo MEC. Assim como o exemplar carioca, o prédio da Dataprev possui um auditório no térreo, formando um volume sólido e mais baixo, com altura de dois pavimentos, conectado a um bloco em altura sobre um pilotis com pé direito duplo. Os dois volumes estão dispostos de modo a formar uma espécie de praça, (utilizada como estacionamento), uma ambiência côncava voltada à via mais nobre da cidade-capital: o Eixo Monumental. As semelhanças com as soluções adotadas por Lucio Costa e equipe no MEC também podem ser percebidas na escolha do *brise-soleil* e no tratamento do acesso principal da edificação: feito de forma protegida pelo *pilotis* já que

Diferentemente dos demais prédios localizados nesta parte da cidade, o edifício da Portobrás possui uma relação diferente com o pedestre, seja ele visitante ou funcionário. O fato de liberar o solo na projeção do bloco principal, recuar o anexo em relação ao limite da via pública e criar um terraço jardim na parte externa da sobreloja já o coloca em posição de destaque em relação aos seus vizinhos (VILELA JUNIOR: 2013, 21)

Figura 4. Edifício Dataprev antes da intervenção.
Fonte: Hugo Segawa, 1981.

Figura 1 - Edifício Dataprev antes da intervenção. Foto: Hugo Segawa. Fonte: Archidaily.

Mais relevante é a linguagem usada pelo arquiteto Lelé que está presente nesta e em outras obras brutalistas de sua autoria. No pilotis, por exemplo, os pares de pilares são tratados de modo a formar um pórtico, com acabamentos arredondados na junção dos pilares com a laje de cobertura, uma solução que reforça a noção de que a estrutura de concreto aparente moldada *in loco* é um todo contínuo e sólido. A solução para o térreo se assemelha muito à Residência José da Silva Netto, que o arquiteto projetou um ano antes e que, infelizmente, também foi descaracterizada por uma reforma concluída em 2020.

Figura 5. Residência Jose da Silva Neto, projeto de 1974.

Fonte: Joana França, 2012.

Os pilares-pórticos, com o primeiro pavimento, formam uma base robusta que, nas elevações norte e sul, parece sustentar os andares superiores, onde estão as aberturas dos pavimentos de escritório, com janelas verticais entremeadas por colunas de concreto que, por possuírem acabamento em chanfro em “v” voltado para o interior da edificação, gera uma estrutura visualmente mais esbelta e menos sólida quando vista de fora. Os brises horizontais amarelos rompiam com a verticalidade presente nas fachadas maiores e com a leveza e acabamento regular esmaltado das peças amarelas e contrastavam com a rusticidade bruta do concreto moldado in loco, onde é possível perceber as formas de madeira utilizadas na concretagem.

Se nas fachadas longitudinais o plano com as aberturas está apoiado em uma sólida parede estrutural do pavimento sobre o pilotis, na empena voltada para a via L4, Lelé inverte a relação de pesos. Cria uma abertura que compreende todo o primeiro pavimento da empena. Esse vazio “sustenta” nove andares de concreto.

Em que pese as relações de cheios e vazios, o bloco de escritórios foi projetado e executado com as partes em concreto tradadas como único, monolítico. Os materiais são utilizados ressaltando sua função, características e potencial estético, dentro do conceito de honestidade dos materiais, tão caro aos modernistas.

Essas características da obra de Lelé, para nos ater apenas às externas, diferencia o edifício dos demais prédios do Setor, principalmente dos localizadas nos lotes mais próximos ao Eixo Monumental e à Via L2, que são exemplares de um tipo de arquitetura contemporânea que esconde seu sistema estrutural atrás de peles de vidro espelhado e placas metalizadas (Alucobond). Os componentes e elementos da edificação que são utilizados de forma expressiva por Lelé, que usufrui dos contrastes e possibilidades de relações plásticas entre eles na Sede do Dataprev, são exatamente os componentes e elementos que são escondidos e homogeneizados nos prédios vizinhos mais recentes.

Não obstante a singularidade do prédio do Lelé, que além das qualidades arquitetônicas inerentes à sua produção, que tem sido, mesmo que tardiamente, mais pesquisada e valorizada, importantes características da edificação foram perdidas na reforma empreendida nos primeiros anos da década de 2010, cujo resultado descaracterizou a edificação.

O concreto armado aparente foi todo revestido por placas metalizadas (tipo Alucobond), que, além de mascarar o concreto com sua textura, destrói a percepção da estrutura com caráter escultórico. As placas metálicas justapostas fixadas sobre o concreto rompem com a visualidade do principal elemento construtivo da edificação e todo o cuidadoso trabalho de detalhamento de formas, feito para gerar uma textura mais rica, fica encoberto.

O revestimento escondeu os jogos de pesos e sustentação que Lelé desenvolveu. A ideia da base robusta que sustenta o bloco foi perdida com o revestimento que transformou os esbeltos pilares chanfrados e retraídos existentes entre as aberturas das fachadas laterais em pesados caixotes. Os brises amarelos, elementos de contraste em cor e textura com o concreto foram retirados, gerando perda estética e, provavelmente, ambiental. A relação entre aberturas verticais e brises horizontais deixa de existir.

Na empena, onde o “rasgo” do pavimento sobre o pilotis demonstrava tanto a potencialidade do concreto armado ao permitir que um “vazio” sustentasse nove pavimentos de concreto como também indicava que ali se tratava de um espaço interno diferenciado entre os pavimentos tipo, um *piano nobile*, a moldura de Alucobond em tom mais escuro acaba com a noção de rasgo e, visualmente, parece mais um caixote aberto com outro caixote vertical em cima.

Figura 6. Edifício Dataprev após intervenções..

Fonte: fotos do autor, 2021.

Mesmo não havendo demolições, a reforma realizada pela Dataprev modificou substancialmente a edificação, principalmente suas fachadas, ocultando detalhes importantes que foram projetados pelo autor e criando outras leituras visuais do prédio que não eram da sua intenção. Essa reforma é um exemplo de que as edificações modernas podem ser muito afetadas pela simples remoção de um componente construtivo, como os brises e, principalmente na arquitetura brutalista, pode haver enorme dano com a inserção de revestimentos onde não deveria haver.

Figura 7. Edifício Dataprev após intervenções.
Fonte: fotos do autor, 2021.

(Mais) uma obra de Eduardo Negri descaracterizada em Brasília: Edifício Caixa Econômica

O edifício Caixa Econômica está localizado no Setor Bancário Sul voltado para o Setor Cultural Sul e bastante visível da Esplanada dos Ministérios. O projeto é do arquiteto Eduardo de Villemore Negri, de 1967.

Negri foi arquiteto da Caixa Econômica Federal e, assim como outros arquitetos do banco que atuaram em Brasília nos primeiros anos da capital, pôde projetar uma quantidade significativa de edificações no Plano Piloto. São de sua autoria dezenas de blocos residenciais localizados nas Superquadras do Plano Piloto, muitos feitos em parceria da Caixa com outros órgãos públicos, como o Senado e a Câmara dos Deputados. Sua vasta obra ainda carece de catalogação e pesquisas mais aprofundadas.

Figura 8. Em primeiro plano, Edifício Caixa Econômica, de Eduardo Negri. Imediatamente atrás, o Edifício Seguradoras e ao fundo o Edifício do BNDES.

Fonte: Arquivo Brasília, década de 1960.

O interesse em seus prédios é bastante recente e crescente, por ter feito diversos blocos residenciais, todos eles muito característicos, sendo sua marca a presença de fachadas com cortinas de vidro e caixilharia metálica bastante marcada com uso de peças de vidro esmaltadas coloridas, além de, em alguns casos, uso de azulejos com formas abstratas, também coloridas, nos pilotis. Por essas características, seus blocos são facilmente identificáveis e valorados por parte significativa da população, que, mesmo desconhecendo o autor, reconhece em sua obra elementos definidores da identidade brasiliense, que tem se consolidando nos últimos anos.

Infelizmente sua obra tem sido descaracterizada em uma velocidade maior que seu reconhecimento ou qualquer iniciativa de acautelamento, como foi o caso do Edifício Caixa. Em uma reforma que começou em 2017, importantes características do prédio foram transformadas, impactando, inclusive, a paisagem da Esplanada e o conjunto arquitetônico com exemplares modernistas desse trecho do Setor Bancário.

A Caixa faz dupla com o Edifício Seguradoras, projeto de Antônio Pedro de Souza e Silva de 1958 e ambos estão conectados no térreo por uma base com loja e sobrelojas, circundada por varandas e galeria coberta no acesso principal de ambos. Negri foi respeitoso em seu projeto com a edificação precedente, tanto em relação à volumetria, quanto nas escolhas dos materiais, acabamentos e detalhamentos. No encontro das lajes do embasamento das duas edificações, por exemplo, foi adotada a mesma espessura da cobertura da edificação antiga.

Figura 9. Da esquerda para a direita: Edifício BNDES, Edifício Seguradoras, Edifício Caixa Econômica, Sede 1 do Banco do Brasil e Sede do BRB vistos da Esplanada do Teatro Nacional.

Fonte: Arquivo Brasília, década de 1960.

A reforma seguiu soluções similares às adotadas na intervenção do prédio da Dataprev: revestimento dos pilares, empenas e paredes com placas metalizadas tipo *alucobond*, escondendo as pastilhas originais. A espessura da laje de cobertura da base foi aumentada significativamente, rompendo a unidade que existia com o Edifício Seguradoras e os pilares foram envelopados, ampliando consideravelmente suas dimensões e, por isso, confinando os fluxos no acesso principal e varandas laterais.

Figura 10. Quadro com o Edifício Caixa após a reforma e o Seguradoras com os acabamentos originais.

Fonte: fotos do autor, 2021.

Fonte: Arquivo Brasília, década de 1960
Figura 2 - Edifício Caixa Econômica após a reforma e o Seguradoras com os acabamentos originais. Abril de 2021. Fotos do autor.

Os brises horizontais, elementos com função de proteção da insolação direta, também foram utilizados originalmente com máxima possibilidade de expressão estética, criando uma fachada dinâmica, que se modificava à medida que os usuários da edificação ampliavam ou reduziam as aberturas para o ambiente externo. Talvez esta fosse sua mais marcante e importante característica arquitetônica. Assim como na intervenção no prédio do Lelé, o de Negri teve seus brises removidos sendo que, neste caso, a perda desse elemento foi ainda mais danosa para a visualidade do prédio.

Um acervo arquitetônico em rápida descaracterização

Os três casos analisados neste artigo demonstram como obras relevantes para uma comunidade, frutos do trabalho de profissionais excepcionais e de raros momentos históricos, em que vários setores da população de um país investiram pesadamente na busca da qualidade arquitetônica e com capital humano apto a desenvolver tal tarefa, podem ser danificados ou esvaziados de função por ações de gestores que desconhecem os atributos de tais obras e não as valoram enquanto expressões estéticas, culturais e históricas.

Por isso, a busca por criar condições sociais para que a humanidade tenha “uma postura crítica em torno dos espaços arquitetônicos torna-se condição indispensável para a educação da humanidade no terceiro milênio” (COUTINHO: 2021, 18). Isso também é válido para a preservação do patrimônio edificado e para o desenvolvimento de uma arquitetura contemporânea adequada. Nos três casos analisados, exemplos de arquitetura do passado, com reconhecidas qualidades estéticas, estruturais, culturais e históricas, tiveram seus atributos estéticos originais desprezados em nome de um entusiasmo por tudo que representa uma novidade, uma estética global e uma suposta praticidade e evolução, mesmo que, em uma análise mais cuidadosa, fiquem evidentes soluções construtivas e estéticas de qualidade muito inferior às condições anteriores.

Os casos estudados, todos com acontecimentos que impactam a integridade de importantes exemplares da arquitetura moderna ocorridos nos últimos anos, demonstram a urgência de ações concretas que façam os usuários e, principalmente os gestores das instituições responsáveis por tais bens “assumir a arquitetura como um exercício de reprodução da alienação vigente que domina o mercado das construções em nossos dias” (COUTINHO: 2021, 34), tendo condições de valorar os elementos significativos de tais edificações.

Dois momentos históricos muito distintos das instituições que construíram tais edificações ficam muito evidentes nas análises: um momento em que o investimento em arquitetura de qualidade era uma forma de

valorizar sua marca e seus funcionários, e outro, quando obras são feitas “sem nenhum cuidado ou zelo estético”, que “reproduz a noção de que o conviva é apenas útil, devendo sobreviver sem refletir sobre sua própria condição humana” (COUTINHO: 2021, 55).

Flaviana Lira nos lembra da complexa tarefa que é a conservação da arquitetura moderna, principalmente devido às dificuldades de sua valoração:

“reconhecer a significância cultural de edifícios do movimento moderno é o maior desafio à sua conservação. A ausência de consciência patrimonial está relacionada tanto à falta de conhecimento sobre os significados históricos e artísticos dos bens, como a inexistência de um sentimento de identificação e pertencimento das pessoas para com eles. É necessário conscientizar a comunidade por meio de programas de educação e de divulgação de suas características e de seus significados, para tanto o especialista tem papel central. Apenas por meio dessa mobilização é possível alcançar o apoio político necessário para se proceder à sua conservação” (LIRA: 2015, p. 35).

Citando Jukka Jokilehto, Lira (2015) reforça a hipótese de que a valoração e o reconhecimento de um bem cultural levam tempo. Brasília é uma cidade bastante nova, cuja maior parte de seu acervo arquitetônico relevante tem em torno de seis décadas. Como a capital se tornou um centro metropolitano extremamente dinâmico e em aceleradíssimo crescimento, com mercado imobiliário absolutamente ativo, preservar os atributos originais da arquitetura moderna do Plano Piloto é uma corrida contra o tempo.

Garantir que esses exemplares de um dos momentos mais importante do modernismo mundial cheguem conservados para as futuras gerações vai demandar mobilização de especialistas e da população que está a cada dia mais identificada com esses bens e, principalmente, ação rápida do governo. Caso contrário, uma paisagem repleta de alucobond e vidros opacos se vislumbra para o maior conjunto urbano tombado do mundo.

Considerações finais

Em 2021, quando Brasília fez 61 anos e que a grande maioria das edificações construídas nas primeiras décadas da nova capital necessita de obras de conservação, a promoção de uma profunda reflexão sobre a importância desse acervo de edifícios modernos e sua preservação se faz urgente, visto que, apesar de não

acauteladas pelos órgãos de patrimônio, são integrantes de uma das obras mais ousadas da humanidade e, não à toa, formam um conjunto urbano listado como Patrimônio Mundial pela Unesco, e são frutos de um período bastante criativo da história do país.

O fato de o tombamento do Conjunto Urbano de Brasília ser bastante inovador - visando a preservar os aspectos urbanísticos gerais, como a volumetria e escalas do Plano Piloto e seus vazios e áreas verdes, o que difere muito de outros processos de tombamento de conjuntos urbanos no país - apresenta a desvantagem de ser desmobilizadora da comunidade em relação à preservação arquitetônica, já que é muito comum ouvir, mesmo de especialistas na área de arquitetura e urbanismo, que o Plano Piloto é tombado e que as edificações não podem ser modificadas. É um senso comum muito forte e que desmobiliza eventuais movimentações para solicitar a preservação de determinadas edificações já que, para muitos, já estão protegidas pelo Estado. Muitas vezes, essas pessoas são pegas de surpresa quando as edificações valoradas por elas são descaracterizadas, também sendo comum acusações ao Iphan e ao GDF por não terem cumprido seu papel de fiscalizar e embargar as obras supostamente irregulares.

A ausência, há anos, de uma política promovida pelo governo local para o patrimônio cultural edificado do Distrito Federal, em um território onde não existem prefeituras, faz com que todo o ônus da preservação e educação patrimonial recaia sobre a esfera federal, representada pelo Iphan que, possui limitações de atribuições legais e de recursos, de modo que não cabe ao instituto dar conta sozinho da preservação de um patrimônio edificado vasto e relevante.

Diferentes dos palácios e outros espaços e edificações de uso excepcional e ritualístico, as edificações mais ligadas ao cotidiano da vida urbana, como as torres corporativas e blocos residenciais não são acauteladas. Com exceção de algumas obras com assinatura de Oscar Niemeyer, não há edificação corporativa tombada nas áreas centrais do Plano Piloto, como nos Setores de Autarquias e Setores Bancários, apesar de existirem ali exemplares significativos e relevantes da arquitetura moderna no Brasil. Muitas dessas edificações estão sendo abandonadas e trocadas por prédios novos, com mais vagas de garagens e promessas de mais praticidade e facilidade com as instalações e manutenção. Argumentação facilmente desconstruída ao se analisar edificações construídas há dez ou vinte anos ocupadas por empresas públicas ou de capital misto, que se encontram em estado pior de conservação que muitas edificações dos anos 1960 e 1970. Nesses casos, a busca por garantir o maior lucro possível com a construção é a motivação principal de tais empreendimentos.

Percorrendo os espaços urbanos das áreas centrais de Brasília, é possível identificar diversas edificações de interesse histórico e arquitetônico que ainda preservam seus atributos principais e são testemunhos da técnica e da história do movimento moderno e da nova capital, construídos quando o canteiro de obras de

Brasília, a “Capital da Esperança” atraía, naturalmente, arquitetos e artistas que queriam fazer parte de um conjunto urbano de vanguarda. Grandes cérebros chegaram à cidade para trabalhar, outros puderam construir e demonstrar seu talento nesse terreno fértil, em um momento da cultura nacional de enorme relevância.

A presença e o convívio com exemplares de enorme qualidade arquitetônica no cotidiano da vida de uma cidade é, como ensina Coutinho (2021), uma forma de (re)criar-se enquanto ser humano, tornar-se alguém melhor e mais digno. Ao conviver com exemplares descaracterizados e rebaixados em sua condição estética, a população passa a se deseducar, pois perde referenciais culturais que estavam acessíveis a todos. Uma edificação com qualidades reconhecidas, quando descaracterizada ou demolida, representa o mesmo que se rasgar livros ou queimar bibliotecas: muito do que se poderia aprender com esses bens se perde e pode, como nos momentos em que livros são queimados, deseducar e desumanizar as pessoas.

Referências Bibliográficas

ANDRADE, Oswald. Manifesto Antropófago. In: Revista de Antropofagia. Ano I, n. I, maio de 1928. Fac-símile disponível em: <https://cdn.culturagenial.com/arquivos/manifesto-antropofago.pdf> . Consultado em: 12 maio 2021.

COSTA, Lúcio. **Relatório do Plano Piloto de Brasília**. CODEPLAN, DePHA. Brasília: GDF, 1991.

COUTINHO, Luciano. **Educação Arquitetônica da Humanidade**. Brasília: Tanto Mar Editores, 2021.

FICHER Sylvania; ACAYABA, Marlene M. **Arquitetura Moderna brasileira**. São Paulo. 1982. Projeto.

FREITAS, Conceição. O edifício que canta foi abandonado. **Correio Braziliense**, Brasília, 08, março de 2015. Disponível em: <https://bancariosdf.com.br/portal/o-edificio-que-canta-foi-abandonado/>. Acesso em: 12, maio 2021.

HARVEY, David. **The Right to the City**. In: New Left Review 53, 2003.

KIM, Lina; WESELY, Michael. **Arquivo Brasília**. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

LEVI, Rino. **A arquitetura e a esthetica das cidades: Uma carta de um estudante brasileiro em Roma**. In: Ocupação Rino Levi / organização Itaú Cultural. - São Paulo: Itaú Cultural, 2020.

LIMA, Jayme W. **O patrimônio histórico modernista: identificação e valoração de edifício não tombado de Brasília**. O caso do edifício-sede do Banco do Brasil. Dissertação de mestrado. FAU-UnB, 2012.

LIMA, Jayme W. **Tem que tombar? Patrimônio moderno e forma alternativa de conservação.** Tese de Doutorado. FAU UnB, 2017.

LIRA, Flaviana Barreto, 2015. **Por uma Agenda de Discussões sobre a Conservação Da Arquitetura Moderna.** In: A Conservação do Patrimônio no Brasil: Teoria e Prática. 1º Seminário da Rede de Conservação_BR. Olinda: CECI, 2015.

MATOSO, Danilo. *et. al.* **Brasília: roteiro de arquitetura, caderno de notas.** 3ª ed. – Rio de Janeiro, RJ: Docomomo Brasil, 2020.

VILELA JUNIOR, A. J. **Industrialização na Construção e Brutalismo na Obra de João Filgueiras Lima, Lelé.** In: X SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL ARQUITETURA MODERNA E INTERNACIONAL: conexões brutalistas 1955-75. Curitiba, 2013. Disponível em: https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/08/ST_03.pdf. Acesso em: 12 maio 2021.

WARHAVCHIK, Gregori. **Manifesto: Acerca da Arquitetura Moderna.** In: Alberto Xavier (org.), *Arquitetura Moderna Brasileira: Depoimento de uma Geração*, ABEA/FVA/PINI, São Paulo, 1987.